

“UZLUKSIZ MA’NAVIY TARBIYA” KONSEPTSIYASIDA YOSHLAR MA’NAVIYATINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Sharipov Egamberdi Komiljon o‘g‘li

CHDPU, Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi(ma’naviyat asoslari) 1-
bosqich magistranti.

Ilmiy rahbar: **Tangirov Ergash Haqqulovich**

CHDPU, siyosiy fanlar nomzodi

Annotatsiya. Mazkur maqolada uzluksiz ta’lim tizimining o‘quvchi-yoshlar ma’naviy tarbiyasidagi ahamiyati, “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasi” va unda belgilangan muhim vazifalar hamda uzluksiz ta’lim tizimida ma’naviy-ma’rifiy jarayonlarni sifatli tashkil etish bo‘yicha qator fikr-mulohalar keltirib o‘tilgan.

Tayanch so‘z va iboralar: uzluksiz ta’lim, ma’naviy-ma’rifiy targ‘ibot, ma’naviy rivojlaniish, “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasi”, ma’naviy-ma’rifiy jarayonlar, globallashuv jarayonlari, ilmiy-uslubiy ta’minot.

Bugungi kunda uzluksiz ta’limning barcha turlarini zamon talablari asosida qayta ko‘rib chiqish va isloh qilish davlatimizning eng asosiy maqsadlaridan biridir. Qolaversa, aynan ta’lim tizimi orqali uzluksiz ma’naviy tarbiyani amalga oshirish bugungi globallashgan davrning muhim talabiga ham aylanib ulgurdi.

Davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoyevning 2022-yil 25-may kuni maktablarni bitiruvchi o‘g‘il-qizlarga yo‘llagan tabrigida ta’kidlanganidek, “...hozirgi notinch zamonda farzandlarimizni yuksak ma’naviyat egalari, chinakam vatanparvar insonlar etib tarbiyalashga alohida e’tibor qaratmoqdamiz. Keng ko‘lamdagi ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar amalga oshirilmoqda, yoshlarimiz o‘rtasida kitobxonlikni kuchaytirish, ularni adabiyot, san’at va sport to‘garaklariga yanada faol jalb etish bo‘yicha izchil ishlar olib borilmoqda”

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2019-yil 3-

maydagi PQ-4307-son qarori ijrosini ta’minlash, shuningdek, yoshlarni mustaqil hayotga dunyoqarashi keng, faol fuqarolar etib tarbiyalash maqsadida Vazirlar Mahkamasi uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlarini ishlab chiqdi.

Uzluksiz ta’lim ijodkor, ijtimoiy faol, ma’naviy boy shaxs shakllanishi va yuqori malakali raqobatbardosh kadrlar tayyorlash uchun zarur shart-sharoitlar yaratadi. Uzluksiz ta’lim tizimining faoliyat olib borishi davlat ta’lim standartlari asosida, turli darajalardagi ta’lim dasturlarining izchilligi asosida ta’minlanadi va maktabgacha ta’lim, umumiy o’rta ta’lim, o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi, oliy ta’lim, oliy o‘quv yurtidan keyingi ta’lim, kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash, maktabdan tashqari ta’limni o‘z ichiga oladi.

Ushbu ta’lim tizimi turlariga qo‘yilgan davlat ta’lim standartlari va davlat talablarida kishining ma’naviy yuksalib borishi, milliy va umumbashariy qadriyatlar asosida tarbiyalanishi, komil shaxs bo‘lib voyaga yetishini nazarda tutuvchi qator vazifalar belgilangan.

Shu bilan birga, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 1059-son qarori bilan tasdiqlangan Konsepsiyaning “Konsepsiyada belgilangan vazifalarni oila va uzluksiz ta’lim tizimida amalga oshirish” deb nomlangan 3-bobida

“Uzluksiz ma’naviy tarbiya”:

- davlat ta’lim standartlariga muvofiq ta’lim dasturlarini amalga oshiruvchi davlat va nodavlat ta’lim muassasalari;
- ta’lim sohasida ilmiy-tadqiqot ishlarini amalga oshiruvchi ilmiy-pedagogik muassasalar;
- davlat boshqaruvi organlari, jamoatchilik tashkilotlari, mahalla va oila institutlari orqali joriy etiladi”, deb qayd etilgan.

Shuningdek, uzluksiz ma’naviy tarbiya Konsepsiyasi quyidagi bosqichlarni qamrab olishi alohida belgilangan:

birinchi bosqich — oilalarda (ikki davr asosida: birinchi davr — homila davri, ikkinchi davr — bola tug‘ilganidan 3 yoshgacha bo‘lgan davr);

ikkinchi bosqich — maktabgacha ta‘lim 3 — 6 (7) yoshgacha bo‘lgan davr;

uchinchi bosqich — umumiy o‘rta ta‘lim tizimida (ikki davr asosida: birinchi davr — 7 (6) — 10 yosh boshlang‘ich sinf, ikkinchi davr — 11 — 17 yosh o‘rta va yuqori sinflar);

to‘rtinchi bosqich — ishlab chiqarishda faoliyat ko‘rsatayotgan va band bo‘lmagan yoshlar, shuningdek, o‘rta maxsus kasb-hunar va oliy ta‘lim muassasalari tizimida (ikki davr asosida: birinchi davr — o‘rta maxsus kasb-hunar va oliy ta‘lim bilan qamrab olinmagan, shuningdek, ishlab chiqarishda faoliyat ko‘rsatayotgan va band bo‘lmagan yoshlar — 17 — 30 yosh, ikkinchi davr — o‘rta maxsus kasb-hunar, oliy ta‘lim muassasalarining o‘quvchitalabalari 15 — 22 (24) yosh).

Oilalarda uzluksiz ma‘naviy tarbiyani amalga oshirish

1. Oilalarda uzluksiz ma‘naviy tarbiya tizimi o‘z ichiga ikki davrni qamrab oladi:

birinchi davrda — hududlardagi oilaviy poliklinikalarda, mahallalardagi homilador ayollar bilan olib boriladigan ijtimoiy-pedagogik, ma‘naviy-ma‘rifiy, tibbiy, psixologik yordam ishlari tizimli tashkil qilinadi. Yosh ota-onalar bola parvarishi va tarbiyasiga tayyorlanadi;

ikkinchi davrda — bola tug‘ilganidan 3 yoshgacha bo‘lgan davr orasida amalga oshiriladigan tarbiyaviy ishlar metodikasi ishlab chiqilib, hayotga tatbiq qilinadi.

2. Homilador ayollar o‘qishi tavsiya qilinadigan tibbiy-ma‘rifiy, tarbiyaviy, badiiy va elektron adabiyotlar turkumlari tayyorlanadi, ro‘yxati shakllantiriladi va tarqatiladi.

3. Mahalla, oilalarda ota-onalar va bolalar ma‘naviy tarbiyaviy munosabatlarini tahlil etish asosida “Namunaviy oilaviy tarbiya muhiti” mezonlarini belgilash va shu asosida mahalla, tuman, shahar, hududlar va respublika tanlovlarini o‘tkazish.

4. Oiladagi ma‘naviy-axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash maqsadida yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash, oiladagi nizoli holatlarni hal etishning huquqiy va pedagogik-psixologik asoslarini o‘rgatish, ajralishlarning oldini olishda “Ota-ona

farzandini voyaga yetguniga qadar boqish va tarbiyalash uchun javobgar” prinsipi asosida “Ota-onalik — baxt va burch” targ‘ibot tadbirlarini tashkil etish.

5. Oilada uzluksiz ma’naviy tarbiya xususiyatlari:

muloqot, o‘yin turlari jarayonida predmetlar, namunaviy xulq, xatti-harakat qoidalari bilan tanishish, taqlid orqali kattalarning ma’naviy-axloqiy tajribasiga e’tibor qaratish;

o‘zining va boshqalarning xatti-harakatlarini kuzatish, baho berishga o‘rgatish;

ilk ma’naviy-tarbiyaviy motivlarni shakllantirish;

o‘ziga-o‘zi xizmat qilish, kundalik turmushda xavfsizlik ko‘nikmalarini o‘rgatish.

5. 3 yoshgacha bolalarda badiiy-estetik didni shakllantirish va intellektni rivojlantirishga mo‘ljallangan alla, ertak, maqollar va topishmoqlarning audio shakli yaratilib, multfilmlar to‘plami tayyorlanadi va hududlarga tarqatiladi.

6. Bolalarga taklif etilayotgan o‘yinchoqlarni ma’naviy tahlil va tadqiq qilish orqali bolalar ruhiyatiga salbiy ta’sirlarning oldi olinadi.

7. Oilada ota-onalarning farzand tarbiyalash metodlariga oid bilimlarini muntazam oshirib borish maqsadida:

bola tarbiyasida milliy tarbiya metodlari va zamonaviy pedagoglarning ilg‘or yutuqlaridan samarali foydalanish;

mahallalardagi “Ota-onalar universitetlari”da ota-onalar uchun farzandlarda yoshiga mos ijtimoiy kompetensiyalarni tarbiyalash bo‘yicha treninglar o‘tkazish;

“Tarbiya maktabi” rukni ostida ota-onalar, pedagoglar uchun teleko‘rsatuvlar, bolalar, yoshlar uchun turli rasmlar bilan bezatilgan yorqin, rang-barang qo‘llanmalar, multimedia mahsulotlari kabi didaktik materiallar turkumini yaratish;

uzluksiz ma’naviy tarbiya amaliyotida to‘plangan ijobiy tajribani ommalashtirish maqsadida “Yosh ota-ona kitobi” va boshqa metodik qo‘llanmalar asosida multimediali taqdimotlar seriyasini yaratish va ota-onalarga tarqatish mexanizmi yo‘lga qo‘yiladi.

8. Respublika Ma’naviyat va ma’rifat markazi qoshida xalqimizning boy milliy ma’naviy tarbiya merosini keng targ‘ib qilishga yo‘naltirilgan “Ma’naviy tarbiya” ilmiy-ijodiy studiyasini tashkil etish orqali:

ota-onalar, bolalar, o‘smirlar, yoshlar va kattalarga mo‘ljallangan hujjatli, o‘quv, tarbiyaviy va badiiy kitoblar, qo‘llanmalar, multimedia mahsulotlari yaratiladi;

oilalarda yoshlarning ma’naviy rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan innovatsion ijtimoiy-pedagogik sog‘lom va barqaror muhit yaratish usullari ishlab chiqiladi.

9. Jamiyatda ijtimoiy-ma’naviy muhitni sog‘lomlashtirish, oilaviy qadriyatlarimizga zid bo‘lgan turli ma’naviy tahdidlarga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantirishga qaratilgan profilaktik tadbirlarni tashkil etish, hududlar bo‘yicha oilalarda sog‘lom tarbiyaviy muhitni yaratish va ota-onalarga tarbiya usullarini o‘rgatishga qaratilgan maqsadli va manzilli targ‘ibot tadbirlari va treninglar o‘tkaziladi.

Muxtasar qilib aytganda, bugungi globallashtirilgan davr farzandlarini har tomonlama barkamol insonlar qilib tarbiyalashimiz uchun ularga dunyoviy, diniy, siyosiy-huquqiy, ma’naviy-axloqiy, jismoniy, ruhiy, tibbiy bilimlarni bera olishimiz kerak bo‘ladi. Buning uchun esa avvalo, o‘zimiz shunday salohiyatga ega bo‘lmog‘imiz darkor. Zero, donishmand xalqimiz ta’biri bilan aytganda, “tarbiyachi avvalo o‘zi tarbiyalangan bo‘lishi kerak”. Shundagina chin ma’noda maktab ma’naviyat maskani, ustoz ma’naviyat namunasi bo‘la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Muxammadiyev I.G’. Yangi o‘zbekistonda uzluksiz ma’naviy tarbiyaning dolzarb masalalari. International Conference of Actual Problems in Science and Education Hosted From Canberra, Australia.

2. <file:///C:/Users/User/Downloads/pibVOUy7aHnA3w2MDYE.pdf>

3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 1059-son qarori

4. https://uza.uz/uz/posts/maktablarni-bitiruvchi-ogil-qizlarimizga_375097